

Bo'riyev Kamol Suyunovich

Qarshi DU Sport faoliyati kafedrası v.b, dotsenti (PhD).

Annotatsiya: Oxirgi yillarda jismoniy tarbiya maqsadli natijalarini optimal rejalashtirish muammolarining yechimini yetarli darajada katta ko'rsatkichlar yig'indisining model tavsiflari deb ataluvchi shaklidagi sonli modellashtirish bilan bog'lashmoqda. Quyida belgilangan mashqlarni model ko'rsatkichlarini qo'llash metodikasi takomillashtirilgan.

Аннотация: В последние годы решение проблемы оптимального планирования целевых результатов в физическом воспитании связывают с численным моделированием в виде так называемых модельных описаний достаточно большого набора показателей. Усовершенствована методология использования модельных показателей для упражнений, указанных ниже.

Annotation: In recent years, the solution to the problem of optimal target planning in physical education has been linked to numerical modeling in the form of so-called model descriptions of a fairly large set of indicators. The methodology for using model indicators for the exercises listed below has been improved.

Kalit so'zlar: Modellashtirish, modellashtirish turlari, optimal rejalashtirish, tiklanish, morfofunktsional xususiyatlar, model.

Key words: Modeling, types of modeling, optimal planning, recovery, morphofunctional properties, model.

Bugungi kunda sport sohasida ilmiy yondashuv va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish sportchilarning natijalarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, kurash sportida modellashtirish uslublarini joriy etish sportchining jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarligini samarali boshqarish imkonini beradi. Modellashtirish sportchilarning mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, ularning yuklama va dam olish nisbatini to'g'ri belgilash hamda musobaqaga optimal tayyorgarlik ko'rishlariga yordam beradi.

Oxirgi yillarda jismoniy tarbiya maqsadli natijalarini optimal rejalashtirish muammolarining yechimini yetarli darajada katta ko'rsatkichlar yig'indisining model tavsiflari deb ataluvchi shaklidagi sonli modellashtirish bilan bog'lashmoqda, ular maqsadga yetishishni kafolatlovchi individual rivojlanish darajasi bilan tavsiflanadi. Ular jumlasiga organizm morfofunktsional xususiyatlari rivojlanishi, uning tizimlari qobiliyati,

asosiy jismoniy va unga bog'liq boshqa sifatlari, harakat malakalarining takomillashuv darajasi, sport muvaffaqiyatlariga erishish darajasi hamda individual imkoniyatlarining qator ko'rsatkichlarini belgilashadi. Bunday turdagi model tavsiflari istiqbolli rejalashtirish yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqiladi. Ularni aniq maqsadli ishlab chiqish yo'lida anchagina tadqiqot qiyinchiliklarini duch kelinadi.

Xususiyl vazifalarni yechishda qo'llaniladigan modellashtirish ilmiy tadqiqotning maxsus usulidan muhim bilish metodiga aylanadi. Modellashtirishni sportda qo'llanish murabiylar tarkibiga sportchilar tayyorgarligini ko'proq muvaffaqiyatli boshqarish imkonini beradi. Ushbu metod istiqbolli sportchilar tanlovini o'tkazishga hamda o'quv-tajriba jarayoni sifatini oshirishga qaratilgan amaliy vosita hisoblanadi.

Modellashtirish tushunchasi va uning mohiyati.

Modellashtirish — bu murakkab jarayon yoki hodisaning soddalashtirilgan nusxasini yaratish orqali uni tahlil qilish, rejalashtirish va boshqarish imkonini beruvchi ilmiy usuldir. Sport sohasida modellashtirish sportchining faoliyatini, mashg'ulot jarayonini, texnik harakatlarini yoki musobaqa holatlarini sun'iy model orqali o'rganish va takomillashtirishga xizmat qiladi. Ba'zi mutaxassislar modellashtirishga aniq yoki abstrakt ob'yektlarni modellarda, ya'ni tekshirilayotgan ob'jektga o'xshash shartli obrazlar, sxemalar, jismoniy tuzulmalarda tadqiq etish jarayonidir. Ob'jektning o'rganish imkonini bo'lmagan vaqtda yoki uni bevosita o'rganish ob'jektiv sabablarga ko'ra qiyinlashsa, modellar va model holatlari tuzishga kirishish lozim.

Kurash sportida modellashtirishning asosiy maqsadi:

- a) sportchi tayyorgarlik darajasini baholash;
- b) musobaqa jarayonini tahlil qilish;
- c) texnik va taktik harakatlarni takomillashtirish;
- d) jismoniy yuklamalarni optimal boshqarishdir.

Kurash mashg'ulotlarida modellashtirish turlari

Kurashda quyidagi modellashtirish turlaridan foydalanish mumkin:

1. Fiziologik modellashtirish – sportchining yurak urishi, nafas olish, mushak kuchi kabi ko'rsatkichlarini o'lchab, mashg'ulot jarayonini shunga moslashtirish.

2. Texnik modellashtirish – harakatlarni video tahlil, 3D grafikalar yoki sensor texnologiyalar yordamida o‘rganish.
3. Taktik modellashtirish – raqib harakatlariga qarab strategiyani shakllantirish, turli musobaqa vaziyatlarini simulyatsiya qilish.
4. Psixologik modellashtirish – sportchining ruhiy holatini, motivatsiyasini va stressga bardoshlilikini o‘rganish.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston kurash federatsiyasi va sport ilmiy markazlari modellashtirish usullarini amaliyotga joriy etish bo‘yicha izlanishlar olib bormoqda. Masalan, video-tahlil dasturlari yordamida sportchilarning texnik harakatlari raqamlashtirilib, xatoliklar aniqlanadi va tuzatiladi. Shuningdek, raqibning taktik uslublarini modellashtirish orqali sportchi musobaqaga yaxshiroq tayyorlanadi. Bizning nuqtai nazarimizcha, yosh kurashchilarni musobaqa faoliyatiga tayyorlash modelini ishlab chiqishning istiqbolli aspekti ko‘proq samarali texnik-taktik harakatlarni aniqlash hisoblanadi. Bunda kurashchining mashqlar va ayniqsa musobaqa faoliyati sharoitida harakat jihatidan o‘zini tutishini o‘rganish asosida erishish mumkin. Adabiyot manba‘larini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, bu muammo bo‘yicha kurash sohasidagi mutaxassislarining fikrlari bir-biridan anchagina farq qiladi. Bu farqlar yosh sportchilar bilan shug‘ullanayotgan murabbiylarning mashg‘ulotlarida sportchilarni tayyorlashga o‘ta empirik yondashuv ustunligiga olib keladi. Bunday yondashuvning oqibati ushbu kurashchilar soni uchun o‘quv-mashg‘ulotlar jarayonini rejalashtirish va realizatsiya qilish vaqtida katta pedagogik kamchilik hisoblanadi.

Modellashtirishning afzalliklari

Kurash sportida modellashtirish quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi:

Mashg‘ulot samaradorligi oshadi;

Sportchi yuklamani to‘g‘ri taqsimlaydi;

Texnik harakatlar aniqligi ortadi;

Musobaqaga psixologik tayyorgarlik kuchayadi;

Murabbiylar uchun tahliliy ma‘lumotlar bazasi yaratiladi.

Kurash bilan shug‘ullanuvchilarning malakasi hamda tayyorgarlik darajasini oshirish va harakatlarga o‘rgatish jarayoni ma‘lum bir vaqt davomida amalga oshiriladi, bular dastlabki,

qismlarga bo'lib, mustahkamlash va keyingi takomillash bochqichlariga ajratiladi. Dastlabki o'rganish bosqichida kurashchilarda texnik harakatlarini to'g'ri bajarish uchun zarur bo'lgan tasavvurlar yaratiladi. Lekin ushbu xususiyatlarni rivojlantirmasa hamda vaqt va makonda harakatlarning yetarli darajada aniq bo'lmasa, mushak kuchlanishlarining noaniqligi, ortiqcha harakatlarning mavjudligi toliqish kuchayishi boshlanadi va oqibatda natija pasayib ketaveradi.

Xulosa

Kurash sportida modellashtirish sportchining tayyorgarlik jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va natijadorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu uslub yordamida har bir sportchi uchun individual yondashuv ishlab chiqish, mashg'ulot yuklamasini boshqarish va texnik-taktik ko'rsatkichlarni takomillashtirish imkoniyati yaratiladi. Kelajakda modellashtirish texnologiyalarini yanada keng joriy etish kurash sportining xalqaro miqyosdagi muvaffaqiyatlarini oshirishga xizmat qiladi. Har xil malakadagi yosh kurashchilarni musobaqalashuv faoliyati tarkibi va tuzilishining qiyosiy tahlili musobaqalashuv faoliyati jarayonida qo'llaniladigan texnik-taktik harakatlar ko'proq samarali arsenalini aniqlash imkonini berdi. Kurash bo'yicha musobaqa bellashuvlarida ishtirokchilari tomonidan qo'llaniladigan eng samarali usullarga quyidagilarni kiritish mumkin: beldan oshirib tashlash, ikki yengdan ushlab yelkadan oshirib tashlash, yonbosh usuli, bir yoqadan ushlab oldiga tashlash, supurma usuli va boshqalar. Texnik-taktik tayyorgarlik tahlili natijalari ko'rsatadiki, yuqori malakali kurashchilar o'z arsenalida viloyat birinchiligi ishtirokchilariga qaraganda ko'proq sonli samarali oshirib tashlash texnikaga ega. Yuqori malakali kurashchilar musobaqalashuv bellashuvlarida ko'proq yuqori natijalar ko'rsatishadi, muddatidan oldingi g'alabalarga ko'proq erishishadi, shuningdek, nisbatan past malakadagi sportchilarga qaraganda muddatidan oldingi g'alabani ta'minlovchi usullarni ko'p qo'llashadi. Yosh kurashchilar musobaqalashuv faoliyati xususiyatlarini o'rganish yosh kurashchilarni musobaqalashuv faoliyatiga tayyorlash eksperimental metodikasini belgilash va uning mazmunini konkretlashtirish imkonini berdi. Bu tayyorgarlik samaradorligi o'quv-mashq jarayonida quyidagi metodik usullardan foydalanilganida ancha oshadi: oshirib tashlash (shox koronnyy) texnik usullarni o'rganish va takomillashtirish; oshirib tashlash texnik usullarni

takomillashtirishni boshqa usullar bilan kombinatsiyada olib borish; taktik vazifalarni oshirib tashlash usullarni o'tkazishga tayyorlash yo'nalishida bajarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3031 sonli qarori. 2017 y.
2. O'zbekiston Respublikasining "Kurash" milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-3306-sonli qarori. 2017y.
3. F.A.Kerimov. "Sport kurashi nazariyasi va usuliyati" Toshkent, 2005 y.
4. N.A.Tastanov "Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati" Toshkent, 2015 y.
5. Sh.A.Mirzaqulov "Belbog'li kurash nazariyasi va uslubiyati" Toshkent, 2013 y.
6. Karimov A. Sport nazariyasi va metodikasi. – Toshkent, 2020.
7. Rasulov B. Kurash nazariyasi. – Toshkent, 2018.
8. Platonov V.N. Sport tayyorgarligi nazariyasi. – Moskva, 2015.
9. Bompa T. Periodization Training for Sports. – 2019.
10. Matveev L.P. Sport mashg'ulotlari asoslari. – 2010.